

ESTRADA MUSIQASINING BADIY TAKOMILIDA ORKESTRLASHTIRISH TAFAKKURNING TA'SIRI (BOTIR ZOKIROVNING "ДЕВУШКИ МОЕЙ СТРАНЫ" QO'SHIG'I MISOLIDA)

Fozilov Asadbek Yunusali o'g'li

O'zbekiston davlat konservatoriya huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada san'ati instituti Bastakorlik san'ati yo'nalishi 2-bosqich magistr talabasi

Nazarov Xushnud Irkinovich

Ilmiy rahbar: O'zDK huzuridagi MESI "Kompozitorlik va aranjirovka" kafedrasini mudiri, dotsent

Annotatsiya: *Mazkur maqolada estrada musiqasining rivojida orkestrlashtirishning o'rni ilmiy-nazariy va musiqiy-tahliliy yondashuv asosida yoritiladi. Tadqiqot kompozitor Sherzod Sobirov tomonida Botir Zokirovning "Девушки моей страны" qo'shig'ining orkestrlashtirilgan talqini misolida olib borilib, estrada musiqasida orkestrlashtirishning badiiy-estetik ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *Estrada musiqasi, orkestrona tafakkur, orkestrlashtirish, musiqiy sayqal, kontrast va diapazon.*

Abstract *This article examines the role of orchestration in the development of pop (estrada) music through a scientific-theoretical and musical-analytical approach. The research is based on the orchestrated interpretation of Botir Zokirov's song "Devushki moyey strany", realized by the composer Sherzod Sobirov, and aims to reveal the artistic and aesthetic significance of orchestration in pop music.*

Keywords: *pop music (estrada), orchestral thinking, orchestration, musical refinement, contrast, and range.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining madaniyat va san'at sohasiga oid qaror va farmonlarida milliy musiqa merosini asrash, professional ijrochilikni rivojlantirish hamda orkestr san'atini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.[1; 2.] Ushbu hujjatlarda musiqiy san'atning badiiy darajasini oshirish, orkestr va ijrochilik madaniyatini takomillashtirish jamiyatning ma'naviy rivojida muhim omil sifatida qayd etiladi.

Zamonaviy o'zbek estrada musiqasi ham mazkur jarayonlardan chetda qolmay, o'zining badiiy-estetik imkoniyatlarini kengaytirib bormoqda. Estrada asarlarining professional sahna madaniyatiga moslashuvi, ularning badiiy mukammallikka erishishi ko'p jihatdan orkestrlashtirish jarayoni bilan bog'liqdir. Orkestrlashtirish estrada qo'shig'ining melodik asosini boyitish, garmonik va tembr bo'yoqlarini kengaytirish hamda asarning umumiy dramatik rivojini ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. [1; 2.]

Prezident qarorlarida professional orkestrlar faoliyatini rivojlantirish, milliy va jahon musiqiy merosini keng targ'ib etish, ijrochilik va bastakorlik maktablarini qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanadi. Bu holat orkestrlashtirish masalasini nafaqat texnik yoki ijodiy jarayon, balki estrada musiqasining badiiy takomiliga xizmat qiluvchi muhim estetik omil sifatida ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, estrada va akademik musiqa unsurlarining o'zaro uyg'unlashuvi zamonaviy musiqiy tafakkur rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbek estrada san'ati taraqqiyotida Botir Zokirov ijodi ushbu jarayonlarning yorqin namunasi hisoblanadi. B. Zokirov an'analarini saqlab qolish hamda uning ijodini zamonaviy ijroga moslab, ommaga taqdim qilish maqsadida bir qancha kompozitor va bastakorlar tomonidan muallifning qo'qishqlarini musiqiy sayqalash ishlari keng tarqalgan. Xususan, kompozitor Sherzod Sobirov ham Botir Zokirovning bir qancha qo'shiqlarini qayta sayqallab kelmoqda, bunda orkestr tafakkurni o'zgacha ijrochilik tamoyillaari orqali ifoda qilish yorqin seziladi. Cholg'ulashtirilgan estrada qo'shiqlari yuqori badiiy saviya, musiqiy obrazning teranligi hamda professional ijrochilik bilan ajralib turadi. Xususan, "Девушки моей страны" qo'shig'ining orkestr talqini estrada musiqasida orkestrlashtirishning badiiy imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi. Mazkur asarda orkestr tembrlaridan foydalanish orqali melodik materialning rivoji, garmonik boyitish va musiqiy obrazning yanada mukammal ochilishi kuzatiladi.

Botir Zokirov ijrosidagi "Девушки моей страны" qo'shig'i o'zbek estrada san'atida milliy obrazni zamonaviy musiqiy ifoda bilan uyg'unlashtirgan muhim asarlardan biridir. Botir Zokirov talqinida ushbu asar O'zbekiston qizlarining go'zalligi, ma'naviy nafisligi va milliy qadriyatlari lirik obrazlar orqali ifodalangan. Qo'shiq musiqiy jihatdan lirik-melodik xarakterga ega bo'lib, vokal partiyasi ijrochining diapazoni va ovoz tembr imkoniyatlarini namoyon etadi. Botir Zokirovning badiiy talqini asarning emotsional ta'sirchanligini kuchaytirib, uni o'z davri estrada madaniyatining yorqin namunasiga aylantirgan.[5]

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek ushbu asarga yangi orkestrona tafakkurni baxsh etiladi. Mazkur asarning orkestrlashuvida aralash tarkibli (simfonik va estrada unsurlarini uyg'unlashtirgan) orkestr qo'llanilgan. Orkestr tarkibiga yog'och sozlar guruhi (1 fleyta, 1 goboy, 1 klarnet, 1 alt saksafon, 1 fagot), mis sozlar guruhi (2 valtorna in F, 3 truba in B, 2 trombon va bas-trombon), zarbli va ritmik sozlar (drum-set), shuningdek, bas gitara kiradi. Torli sozlar guruhi esa 1-skipka, 2-skipka, alt, violonchel va kontrabasdan iborat.

Девушки моей страны

Allegro $\text{♩} = 130$ Инструментовка Шерзод Собирова

Bunday kengaytirilgan orkestr tarkibi asarning tembr rang-barangligini ta'minlab, musiqiy materialning ifodaviy imkoniyatlarini sezilarli darajada boyitadi. Sherzod Sobirov tomonidan amalga oshirilgan orkestrlashda har bir soz guruhining funksional roli aniq belgilangan bo'lib, melodik, garmonik va ritmik qatlamlar o'zaro muvozanatda uyg'unlashtirilgan. Natijada asarning badiiy mazmuni va dramatik rivoji to'laqonli ochib berilgan.

Asarning umumiy shakliy tuzilishi an'anaviy band va naqorat shakliga yaqin bo'lsa-da, uning ichki kompozitsion asosini o'zaro navbatma-navbat takrorlanib boruvchi ikki mustaqil tuzilma tashkil etadi. Ushbu tuzilmalar asar davomida variatsion rivoj tamoyiliga bo'ysundirilgan holda takrorlanib, musiqiy materialning yaxlitligi va mantiqiy izchilligini ta'minlaydi.

Mazkur ikki tuzilma o'rtasida yaqqol ifodaviy kontrast mavjud bo'lib, u, avvalo, tonal qarama-qarshilik orqali namoyon bo'ladi. Xususan, major va minor ladlarining almashinib kelishi asarning dramatik rivojiga faol ta'sir ko'rsatib, musiqiy obrazlarning rang-barangligini oshiradi. Tonal kontrast nafaqat shakliy bo'linishni aniqlashtiradi, balki mazmuniy jihatdan ham lirik va ta'surotli holatlarning turli qirralarini ochib berishga xizmat qiladi. [4]

Asarning birinchi tuzilmasi **mi major** tonaligidagi bayon etilgan bo'lib, u umumiy dramaturgik rivojda tantanavor va ko'tarinki ruhni mujassam etadi. Mazkur bo'limda orkestrlash to'liq **tutti** ijro tamoyiliga asoslangan bo'lib, bu

yechim musiqiy obrazning keng ko'lamli va tantanali xarakterini yanada kuchaytiradi. Orkestrning barcha guruhlari faol ishtirok etishi natijasida musiqiy materialning dinamik quvvati va xissiyot ta'sirchanligi sezilarli darajada ortadi.

Melodik kuy yo'lining shakllanishida yog'och damli cholg'ular, **truba** 1, 2 va 3, **trombon** 1 va 2 hamda torli cholg'ular ijrosining sintezlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, yog'och damli sozlar melodiyaning yumshoqligi va nafisligini ta'minlagan holda, mis damli cholg'ularning yorqin va jarangdor temбри bilan uyg'unlashadi. Trubalar va trombonlar esa asarga tantanavorlik, kenglik va dramatik urg'u baxsh etib, umumiy fakturaning monumental xarakterini belgilaydi.

Torli cholg'ular mazkur tuzilma doirasida melodik va garmonik tayanch vazifasini bajarib, orkestr fakturasini yaxlitlashtiradi hamda tembr muvozanatini ta'minlaydi. Ularning uzluksiz harakati va dinamik rivoji orkestr tovush rangining boyishiga xizmat qiladi. Natijada turli cholg'u guruhlarning o'zaro sintezlashuvi orqali hosil bo'lgan tembr rang-barangligi asarga o'ziga xos badiiy sayqal bag'ishlab, birinchi tuzilmaning tantanavor mazmunini to'liq ochib beradi.

Asarning ikkinchi tuzilmasi **mi minor** tonaligidagi bayon etilib, birinchi tuzilma bilan yaqqol lad-tonal kontrast hosil qiladi. Ushbu bo'limning orkestrlashida yog'och damli cholg'ular deyarli qo'llanilmaydi yoki ikkinchi darajali vazifani bajaradi, natijada musiqiy fakturada tembr jihatidan ixcham va ichki ruhiy holatni ifodalovchi muhit yaratiladi. Bu holat asarning lirik-psixologik mazmunini yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur tuzilmada melodik qatlamdan ko'ra garmonik-ritmik qatlam yetakchi o'ringa chiqadi. Xususan, **valturna** guruhi garmonik asosni barqaror va bir tekis ushlab turuvchi tayanch vazifasini bajarib, umumiy fakturaning ichki muvozanatini ta'minlaydi. Truba 1 va 2 hamda trombon 1 va 2 esa garmonik-ritmik harakatni kuchaytirib, asarning ichki pulsatsiyasini belgilaydi hamda dramatik taranglikni oshiradi.

Torli cholg'ular ushbu bo'limda valturna bilan bir xil funksional vazifani bajarib, garmonik fonni mustahkamlash va umumiy tovush massasini yumshatishga xizmat qiladi. Ularning bir tekis va muvozanatli ijrosi fakturaning haddan tashqari zichlashib ketishining oldini olib, vokal partiya uchun qulay akustik muhit yaratadi.

E'tiborlisi shundaki, ushbu tuzilma doirasida alohida cholg'ularning yakaxonligi sezilarli darajada cheklanadi. Bunday orkestrlash yechimi qo'shiqchi ovozining yetakchi rolini saqlab qolish, vokal partiyaning matn va intonatsion aniqligini ta'minlash hamda orkestr tovushi tomonidan yopilib qolishining oldini olishga qaratilgan. Natijada orkestr va vokal o'rtasida tabiiy muvozanat yuzaga kelib, asarning badiiy-ifodaviy yaxlitligi ta'minlanadi.

Asarda bas va ritmik qatlam **ostinato** tamoyiliga asoslangan holda deyarli butun musiqiy rivoj davomida bir tekis qo'llaniladi. Ushbu ostinato asarning metrik-ritmik barqarorligini ta'minlab, umumiy shakliy yaxlitlikni mustahkamlovchi muhim tayanch vazifasini bajaradi. Bas chizig'ining izchil va takroriy harakati musiqiy fakturaning poydevorini tashkil etib, garmonik

almashinuvlar va lad-tonal qarama-qarshiliklarning aniq idrok etilishiga imkon yaratadi.

Ritmik asosning barqaror saqlanishi orkestr va vokal partiya o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ritm-seksiya tomonidan bajariladigan **ostinato** xarakteridagi harakat vokal chizig'ining erkin rivojlanishiga qulay sharoit yaratib, qo'shiq matnining ravon va aniq eshivilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ritmik qatlamning uzluksizligi asarning ichki harakatini susaytirmasdan, uning dramatik rivojini barqaror ravishda oldinga siljitadi. Mazkur ostinato tamoyili orkestr fakturasida turli tembr qatlamlari o'rtasida yagona ritmik maydon hosil qilib, asarning umumiy badiiy yaxlitligini kuchaytiradi. Natijada bas va ritmik asos nafaqat texnik tayanch vazifasini, balki asarning musiqiy mazmuni va xissiyot barqarorligini ta'minlovchi muhim ifodaviy vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Olib borilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'zbek estrada musiqasida orkestrlashtirish jarayoni asarning badiiy-estetik darajasini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, Botir Zokirov ijodiga mansub "Девушки моей страны" qo'shig'ining kompozitor Sherzod Sobirov tomonidan amalga oshirilgan orkestr talqini estrada musiqasida orkestr tafakkurning yangi bosqichini ifodalaydi. Ushbu asar misolida estrada va akademik musiqa unsurlarining o'zaro uyg'unlashuvi, tembr, garmoniya va shakl jihatidan boyitilgan musiqiy yechimlar yaqqol kuzatiladi.

Umuman olganda, Sherzod Sobirov tomonidan amalga oshirilgan mazkur orkestr talqin estrada musiqasida musiqiy sayqal, tembr rang-barangligi va orkestr tafakkurning badiiy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiluvchi muhim tajriba sifatida baholanishi mumkin. Ushbu yondashuv o'zbek estrada san'atini professional sahna madaniyati talablariga mos holda rivojlantirish, milliy musiqiy merosni zamonaviy badiiy tafakkur asosida talqin etish hamda yosh bastakor va orkestrlovchilar uchun amaliy-nazariy ahamiyatga ega namuna bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar

to'g'risida"gi 02.02.2022 y. PQ-112-son qarori// <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Milliy simfonik orkestri faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda milliy va jahon mumtoz musiqa san'atidan aholini yanada kengroq bahramand etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.11.2024 y. PQ-401-son qarori// <https://lex.uz/docs/-7235739>

3. <https://www.commus.uz/index.php/ru/proekty/35-struktura/russian/364-sobirov-sherzod>

4. Azimova A. N., Ibragimova Sh. E "Zamonaviy garmoniya" O'zbekiston kompozitorlari ijodiyotida akkordlar tarkibi. - T.: "Musiqqa" nashiriyoti, 2015

5. G'ofurbekov T. B. "O'zbekiston musiqa madaniyati". – T. 2018

6. Берков В. "Гармония". - М.: "Музыка" 1970

